

4.-7./10.-13. Yüzyıllar Arasında Coğrafyacıların Gözüyle Bağdat'ın Tarihsel Gelişimi

Kerem AÇIKKOL

Yüksek Lisans Öğrencisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tarih Anabilim Dalı

keremacikkol@gmail.com

 0009-0001-9237-3909

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519437>

Özet

İslâm şehri, Yesrib'in Medine'ye dönüşmesiyle başlayan süreçte dinî öğretinin yönetim erkiyle birlikte kurumsallaşmasıyla ortaya çıkmış bir olgudur. Bu yeni şehir anlayışı dinin merkezindeki dinamikler ve değerlerle içerisinde bulunduğu kentleri dönüştürmüş yepyeni bir düzen ve nizam ile donanmış kentler ortaya çıkarmıştır. Bu minvalde İslâm medeniyetinin altın çağında kurulacak ilk şehirlerden olan ve Emevîlerden sonra yeni kurulan hanedanlığa uzun yıllar başkentlik yapacak olan Bağdat, bu şehirler arasında ayrı bir yerde durmaktadır. İlk fetihlerle hakimiyeti altına aldığı şehirlerde yeni ve eskinin sentezleri olan garnizon şehirler kurulmuştur. Emevî hanedanında yönetimi devralan Abbasilerin iktidara gelmesinde bu sorunların ortaya çıkardığı sonuçlar yatmaktadır. Abbasiler Emevîlerden farklı olarak yönetim sisteminde “Emîrül-mü'minîn” anlayışından ziyade “Zıllullâh fi'l-arz” (Allah'ın yeryüzündeki gölgesi) anlayışıyla bir dünya görüşü benimsemişlerdir. Bu görüş daha önceki hanedanın merkezi olan Şam'ın yerine, İslâm Devletinin yeni hanedanının perspektifini sembolize edecek bir başkent aramaya itmiştir. Bu kent; yeni ve özgün olanı sembolize edecek, dünya görüşünü kapsayacak, toprağı verimli ve ticaret yolları üzerinde bir şehir olacaktır. Halife Mansur (ö. 158/775) döneminde bu düşünceyle Bağdat'ın bugün bulunduğu yerde şehrin ilk temelleri atılmıştır. Böylece bu geniş medeniyetin kültür kodları Bağdat içinde gelişmiş ve medeniyeti inşa eden şehir ortaya çıkmıştır. Bu kent, İslâm şehirlerinin gelişim dinamiklerini anlamak için önemli bir kaynak niteliğı taşımaktadır. Çalışmamızda Bağdat şehrinin tarihsel sürecini daha iyi anlamak için şehrin tarihinden söz etmiş İslâm coğrafyacıları ve seyyahlarının eserleri incelenerek şehir tarihine dair detaylı analizler yapılacaktır. Bu bağlamda, İslâm şehir literatürüne katkı sunmayı, dünya tarihi tartışmaları perspektifinden ‘İslâm şehri var mıdır, Nasıl ortaya çıkmıştır, İslâm şehri nasıl gelişir?’ gibi sorulara cevap vermeyi ve oryantalist yaklaşımları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek İslâm şehri kavramını yeniden yorumlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Bağdat, İslâm Şehri, Şehir Tarihi, İslam Coğrafyacıları.

The Historical Development of Baghdad Through the Perspective of Geographers Between the 4th and 7th/10th and 13th Centuries

Abstract

The Islamic city emerged as a phenomenon with the institutionalization of religious doctrine alongside political authority, beginning with the transformation of Yathrib into Medina. This new urban concept, rooted in the dynamics and values at the heart of religion, transformed the cities within its domain, creating cities imbued with a new order and system. In this context, Baghdad, one of the first cities established during the golden age of Islamic civilization, and which would serve as the capital for the newly established dynasty after the Umayyads for many years, holds a distinctive place among these cities. The cities brought under control during the initial conquests were transformed into garrison cities, which were syntheses of the new and the old. The problems arising from these transformations played a significant role in the Abbasids' rise to power, as they took over from the Umayyads. Unlike the Umayyads, the Abbasids adopted a worldview in their governance system based on the concept of "Zillullāh fi al-ard" (The Shadow of God on Earth), rather than "Amīr al-mu'minīn" (Commander of the Faithful). This perspective led them to seek a new capital that would symbolize the viewpoint of the new Islamic State dynasty, different from the previous dynasty's center in Damascus. This city was to symbolize what was new and original, encompass its worldview, and be fertile, situated on trade routes. During the reign of Caliph al-Mansur (d. 158/775), the foundations of the city were laid at the present site of Baghdad with this vision. Thus, the cultural codes of this vast civilization developed within Baghdad, and the city that built the civilization emerged. This city serves as a vital source for understanding the developmental dynamics of Islamic cities. In our study, detailed analyses of the historical process of Baghdad, through the examination of the works of Islamic geographers and travelers who discussed the city's history, are presented. In this context, the study aims to contribute to the literature on Islamic cities, answer questions from the perspective of world history discussions such as 'Does an Islamic city exist, how did it emerge, and how does an Islamic city develop?', and re-evaluate the concept of the Islamic city by critically analyzing Orientalist approaches.

Keywords: History, Baghdad, Islamic City, Urban History, Islamic Geographers.

Giriş

Şehirler, sosyal hayatın çeşitli yönlerinin şekillendiği, ekonomik ve kültürel birikimlerin yoğunlaştığı önemli yerleşim alanlarıdır. Fiziksel ve sosyal çevreyle bütünleşerek toplumsal hayatın merkezini oluşturan şehirler, insanlık tarihinin yerleşik hayata geçişinden itibaren büyük bir önem kazanmıştır. Her bir kent, dönemin ihtiyaçlarına ve doğal süreçte gelişen olaylara bağlı olarak kendine özgü bir kimlik kazanmıştır. İnsanların şehirleri inşa edip geliştirmesi, zamanla bu

şehirlerin bilgi ve kültür birikimiyle insan yaşamını şekillendirmeye başlamasına yol açmıştır. Bu bağlamda şehir, bir medeniyetin özünü teşkil eden temel yapı taşıdır. Medeniyet, doğrudan şehir kavramıyla ilişkili olup, birçok kültürü, hayat tarzını ve inancı bünyesinde barındırır da insanın ortak bir kimlik ve hayat görüşünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Şehirlerin bu süreçteki rolü, dinin sosyal hayatı düzenleyici etkisi ile de bağlantılıdır.

İslam medeniyeti, bu şehir temelli yapıların altın çağında en geniş coğrafi etkileşim alanına sahip olan medeniyetlerden biri olarak dikkat çeker. Endonezya'dan Fas'a kadar uzanan bu geniş medeniyet hem doğu hem de batı dünyasıyla diyalog ve etkileşim kurmuştur. İslam medeniyetinin temeli ise Kur'an-ı Kerim ve sünnet üzerine inşa edilmiştir. İslam'ın temel değerleri, ayet ve hadisler doğrultusunda şekillenmiş ve Müslüman toplumların maddi ve manevi kültür unsurları bu çerçevede gelişmiştir. İslam medeniyeti, tarih boyunca fethettiği topraklardaki yerel medeniyetlerin birikimlerinden faydalanarak kendi gelişimini sürdürmüştür. Mısır, Suriye, Anadolu, Mezopotamya, Maveraünnehir ve Hindistan gibi bölgelerin fethiyle bu medeniyetlerin birikimleri, İslam medeniyetinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

İslam medeniyeti, inanç, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi ahlaki, siyasi, sosyal ve ekonomik yönleri olan temel değerlerle dolu bir ahlak topluluğudur. İslam medeniyetinin hâkim olduğu bölge ve ülkelerdeki eski medeniyetlerin kültürel ve sanatsal eserlerine ve birikimlerine dostça yaklaşmışlardır. Tarih boyunca Müslümanlar cami, kilise ve havrayı bir araya getirmekten çekinmemişlerdir. Ayrıca, İslam medeniyeti, çeşitli ırk ve kültürlere mensup milletlerin ahenkli bir üründür. Bu nedenle, Müslümanlar arasındaki ırk, soy, bölge ve sosyal ve kültürel farklılıkları göz ardı ederek, Araplar, Türkler ve Farslar başta olmak üzere çeşitli etnik unsurlara mensup bütün Müslümanların katkısıyla evrensel bir ümmet bilincini oluşturur. Diğer medeniyetlerden farklı olarak, insanlık tarihi evrensel olarak Grek ve Roma, İslam ve modern Batı dönemlerini içerir. Bu yönüyle antisömürgeci bir anlayışın olduğunu söylemek mümkündür.¹ 7. yy.'dan bugüne kadar İslam medeniyeti bu değerler doğrultusunda gelişmiştir. Ancak son 300 yılında Batının sömürgeci ve emperyalist yaklaşımları İslam medeniyetinin bazı değerleri ile karşı karşıya kalmıştır.

19. yy. İslam medeniyeti açısından bir arayış dönemi olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde, Batı'nın İslam medeniyeti üzerindeki etkisi belirginleşmiş ve bu medeniyet özellikle Oryantalist² bir perspektifle ele alınmıştır. Oryantalizm, Batı'nın Doğu'ya yönelik bakışını şekillendiren ve Doğu ile Batı arasında süregelen bir hakimiyet mücadelesi ve çatışma zemininde anlam kazanan bir yaklaşım olarak öne çıkmıştır. Batı'nın üstünlük kazanmasıyla birlikte, Oryantalist yazarlar 19. yüzyıldan

¹ Vesile Şemşek, "İslam Medeniyetinin Temelleri Ve Tarihi Gelişim Süreci", *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi* 1/45 (2020), 280-290.

² Yücel Bulut, "Oryantalizm", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 16 Nisan 2024).

İtibaren Doğu toplumlarına karşı eleştirel ve yargılayıcı bir tutum benimsemiştir. Bu bağlamda İslam şehriyle ilgili yazılar kaleme almış birkaç yazardan bahsetmek gerekirse; Janet Abu-Lughod³ "The Islamic City-Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance"⁴ başlıklı makalesinde, İslam şehirlerinin tarihsel anlatılarına ve bu anlatıların günümüzdeki etkilerine dair geniş bir analiz sunar. Oryantalist anlatıları yeniden değerlendirerek, İslam şehirlerinin karmaşık ve dinamik yapılarını vurgular. André Raymond⁵ ise "Islamic City, Arab City: Orientalist Myths and Recent Views"⁶ başlıklı çalışmasında, İslam şehirciliği ile ilgili oryantalist mitlerin çürütülmesi gerektiğini savunur. Bu çalışmada, İslam şehirlerinin mekânsal organizasyonunu yeniden ele alarak, bu mitlerin yetersizliğini ve gerçeklikten uzaklığını ortaya koyar.

Gustave E. von Grunebaum⁷, *Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation*⁸ ve *The Structure of the Muslim Town*⁹ adlı çalışmalarında İslam şehirciliğine dair yorumlarında, İslam medeniyetinin birliği ve çeşitliliğini detaylandırırken, İslam şehirlerinin yapısal özelliklerini eleştirir. Von Grunebaum, bu şehirlerin planlanmasında ve sosyal organizasyonunda belli başlı eksiklikler olduğunu belirtir ve bunların İslam dünyasının kültürel çeşitliliğiyle uyumlu olmadığını öne sürer. Jean Sauvaget¹⁰ ise, özellikle Suriye ve çevresindeki şehirler üzerine yaptığı çalışmalarda, tarihsel süreç içerisinde İslam şehirlerinin gelişimini eleştirerek, bu şehirlerin planlamasındaki bazı oryantalist yorumların yanıltıcı olduğunu savunur. Sauvaget, bu şehirlerin tarih boyunca nasıl değiştiğini ve bu değişimlerin modern anlayışlarla nasıl çeliştiğini vurgular. Sauvaget, çalışmaları ve yayınlarını özellikle Levant bölgesi üzerine detaylandırmıştır.¹¹

Bu görüşler göz önüne alındığında İslam şehriyle ilgili oryantalist yazarların bazı olumlu görüşleri olsa dahi genel itibarıyla medeniyetin temelini oluşturan şehre dair olumsuz ve tenkit edici görüşleri savunduklarını görmek mümkündür. Tenkit edici çıkarımlara rağmen İslam şehirleri üzerine araştırmalarda Oryantalist yaklaşımlar çok önemlidir. Güncel akademik incelemelerde, Oryantalizmin bu olumsuz

³ Velizar Mircov, "Abu-Lughod, Janet", *Sociopedia* (Erişim 14 Haziran 2024).

⁴ Janet L. Abu-Lughod, "The Islamic City – Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance", *International Journal of Middle East Studies* 19/2 (1987), 155-176.

⁵ İsmail Yiğit, "Raymond, André", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 16 Nisan 2024).

⁶ Andre Raymond, "Islamic City, Arab City: Orientalist Myths and Recent Views", *British Journal of Middle Eastern Studies* 21/1 (1994), 3-18.

⁷ Ali Murat Yel, "Grunebaum, Gustave Edmund Von", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 17 Nisan 2024).

⁸ Gustave E. Von Grunebaum, *Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation* (Chicago: University of Chicago Press, 1946).

⁹ Gustave E. Von Grunebaum, "The Structure of the Muslim Town", *Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition* (London: Routledge&Kegan Paul Limited Press, 1961), 141-158.

¹⁰ İsmail Yiğit, "Sauvaget, Jean", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 16 Nisan 2024).

¹¹ Jean Sauvaget'in Suriye çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi için bk.; Osman Cengiz, "Şam Tarihine Dair Bir Bibliyografya Denemesi", *Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi* (Antalya: Otto Yayınları, 2018), 375-376.

tutumunun irdelenerek İslam şehriyle ilgili yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiğini savunulduğu görülmektedir. Örneğin, Janet Abu-Lughod ve Albert Hourani gibi yazarların İslam şehirlerine dair tanımlamaları, yoğun ve eşitsiz yerleşim örüntüleri, uzun ve dolambaçlı sokakları ve konut ve ticaret mahallelerinin ayrımı gibi özellikleri belirlemektedir. Ancak modern dönemde, bu tür çalışmaların İslam şehirlerinin dinamiklerini tam olarak yansıtamadığı ve bazı Oryantalist stereotipleri tekrarladığı eleştirilmektedir.¹² Carl W. Ernst ve Richard Martin tarafından derlenen *Rethinking Islamic Studies: From Orientalism to Cosmopolitanism*¹³ adlı eserde, İslam çalışmalarındaki Oryantalist yaklaşımların ötesine geçilmesi ve daha kapsamlı bir küresel ve disiplinler arası bakış açısı geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bu noktada İslam'ın şehirle ilgili yaklaşımını Türkiye'deki akademik çalışmalar ve ortaya konulan eserler göz önüne alınarak objektif bir metotla yeniden incelemekte yarar vardır. İslam'da şehre dair iki temel anlayışın yer aldığını söyleyebiliriz.¹⁴ Bunlardan ilki İslam'ın doğduğu şehir olan Mekke, müstakil ve özgün bir yaşam alanı oluşturdukları Yesrib (Medine)¹⁵ şehridir. Bu iki şehir Müslümanların dinî pratiklerinde ve manevi yaşamlarında merkezî bir yere sahiptir. Mekke, İslam'ın indiği şehir olması ve ilk Müslümanların çoğunun Mekkeli olması dolayısıyla şehir algıları ve olguları bu şehir üzerinden gelişmiştir ancak Medine'de durum daha farklıdır. Dinin öğretileri ve pratiği merkeze alınarak özgün ve prototip bir model şehir Medine'yle kurulmuştur. Bu prototip Bağdat'ın kuruluşuna kadar geçen sürede diğer İslam beldeleri için dönüşüm rehberi olmuştur denilebilir. İkinci ve en önemli anlayış Kur'an-ı Kerim'in içerisinde şehir ile ilgili geçen kısımlardır. Kur'an açık bir şekilde şehirde yaşamayı ve topluluk olarak hareket etmeyi teşvik etmiştir.¹⁶ Bunun yanında Hz. Peygamber'in şehirlilik ile ilgili hadislerinde de çölden (bedevilik) şehirliliğe (hadarilik) yönelim vurgulanmaktadır.¹⁷ Bu nazar itibarıyla şehir, İslam medeniyeti için kültürel ve dinî yaşamın merkezini teşkil etmektedir.

İslam'ın şehir kavramı, dinin getirdiği sosyal ve kültürel dinamikler üzerinden şekillenmiştir. İslam şehirciliği, maddi yapılar yerine insan ilişkileri ve sosyal bağlar üzerine kuruludur. Bu yapı, İslam'ın tevhit inancını sosyal hayata yansıtan bir çerçeve

¹² Nuno Grancho, "Hybridity as an Appellation of Twentieth-Century Islamic Built Environment", *Europe's Islamic Legacy: 1900 to the Present* (Brill, 2023), 69-97.

¹³ Mohammad Talib, "Rethinking Islamic Studies: From Orientalism to Cosmopolitanism Edited by Carl W. Ernst and Richard Martin", *Journal of Islamic Studies* 24/1 (2012), 119-122.

¹⁴ Harun Bekiroğlu, "İslam Şehirleri: Kimlik ve Mahiyet", *Bem-Bir-Sen* 1 (2022), 109-128.

¹⁵ Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükbaşçı, "Medine", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 17 Nisan 2024).

¹⁶ Şehir için on yedi yerde medine (çoğulu medâin), on dokuz yerde beled, belde (çoğulu bilâd), yirmi bir yerde dâr (çoğulu diyâr), beş yerde mısır (çoğulu emsâr), elli altı yerde karye (çoğulu kurâ) geçmektedir; bk. Mustafa Sabri Küçükbaşçı-İlhan Şahin-Andre Raymond, "Şehir", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 17 Nisan 2024).

¹⁷ Detaylı bilgi için bk. Tahsin Koçyiğit, "Medine'deki Uygulamalarından Hareketle Hz. Peygamber'in Şehir Tasavvuru Hakkında Bazı Değerlendirmeler", *Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 31 (2013), 73-88.

gibi şehir yaşamını kapsamaktadır. İslam medeniyetinde şehirler, dinin ve yönetim kurumlarının merkeziydi. İslam şehirleri organik olarak merkezî camiler etrafında büyümüştür ve bu camiler hem dinî hem de toplumsal hayatın merkeziydi. Bu yapı, şehrin sosyal ve fiziksel organizasyonunu şekillendirmiştir. Şehirlerdeki fiziksel yapılar, toplumsal örgütlenmenin ve toplumun inançlarının bir örneğidir. Sosyal yapıları, camiler, çarşılar ve mahalleler gibi fizikî yapılar tarafından değil, insan ilişkileri ve sosyal bağlar tarafından tanımlanabilir. Örneğin, camiler sadece namaz kılınan yerler değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezidir. Cami çevresinde yaşanan hayat, İslam'ın tevhid anlayışını günlük yaşama taşımış ve şehrin sosyal yapısını güçlendirmiştir.¹⁸

İslam'ın şehre olan vurgusunu İslam düşünürleri üzerinden de okumak mümkündür. Düşünürler, İslam'ın şehre olan vurgusunu ve teşvikini yorumlamış ve bir temele dayandırmaya çalışmışlardır. Bunlardan ilki Farabi'dir. *El-Medînetü'l-Fâzıla* isimli kitabında insanların mutlu ve ahlaki bir şekilde yaşadığı ideal bir şehir tasvir etmiştir. Farabi'ye göre ideal bir şehir hem maddi hem de manevi mutluluğu bir araya getirmelidir. Erdemli şehir, ahlaki ve felsefi ilkelere dayanan bilimsel ve düşünsel bir merkez olarak görmüştür. Ona göre bu erdemli şehri ancak fazilet sahibi bir filozof-kral yönetebilecekti.

Farabi'nin etkilediği bir diğer İslam düşünürü İbn Haldun'dur. İbn Haldun'un eseri *Mukaddime*'de özellikle “Şehirlik (Hadarilik) ve Göçebelik (Bedevilik)” olarak yaptığı ayırım ve bu sınıfların kendi aralarındaki etkileşimi çok iyi bir şekilde analiz etmesi, İslam'ın şehir ile olan bağını peygamber sünneti ve Kur'an'dan anekdotlarla iyi bir şekilde değerlendirmesi oldukça kıymetlidir. Konuyu gözden kaçırmamak adına bu filozofların Bağdat'ın kuruluşundan yıllar sonra yaşadıklarını hatırlatmakta fayda var ancak yine bu iki filozofun İslam'ın altın çağında yaşadığını göz önüne alarak fikirleri ve şehre dair anlatılarının Bağdat ve nice İslam şehrinin gelişiminde önemli etkileri olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir.

İslam dini 610 yılında Mekke'de doğmuş ve 100 yıl içinde bilinen dünyanın çoğunluğunu fethederek tarih sahnesine çıkmıştır. İlk fetihlerle hâkimiyeti altına aldığı şehirlerde yeni ve eskinin sentezleri olan garnizon şehirler kurulmuştur. Bu kadar kısa dönemde bu kadar büyük bir coğrafyaya hâkim olabilmek yeni ortaya çıkan ve hâlâ yenilikleri sindirmeye çalışan bir toplum için cevap verilmesi gereken önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Emevî hanedanından yönetimi devralan Abbasilerin iktidara gelmesinde bu sorunların ortaya çıkardığı sonuçlar yatmaktadır. Abbasiler Emevîlerden farklı olarak yönetim sisteminde “emîrü'l-mü'minîn” anlayışından ziyade “zıllullah fi'l-arz” anlayışıyla bir dünya görüşü benimsemişlerdir. Bu bağlamda, önceki hanedanın merkezi olan Şam yerine gözlerini Doğu'ya çevirmişler ve devletlerini temsil edecek yeni bir başkent arayışına girmişlerdir.

¹⁸ Mustafa Demirci, “İslam'da Şehir ve Şehrin Sosyal Dinamikleri”, *İSTEM 2* (2003), 129-146.

İhtiyaçları doğrultusunda, İslam'ın Mekke'den Medine'ye, Şam'dan Kufe'ye¹⁹ kadar uzanan birikimlerinden yararlanarak, kendi dünya görüşü ve hayat tarzına uygun özgün bir şehir inşa etme sürecine yönelmiştir. Bu başkent, yeni ve özgün olanı sembolize edecek, dünya görüşünü kapsayacak, toprağı verimli ve ticaret yolları üzerinde bir şehir olacaktı. Halife Mansur döneminde bu düşünceyle şehrin temelleri atılmıştır.

1. Şehrin Tarihi Coğrafyası

2./8. yüzyılda Abbâsî Halifesi Ebû Ca'fer el-Mansûr (ö. 158/775), Dicle nehrinin her iki yakasına uzanan bir şehir kurmuştur. Bağdat ismi, bölgenin İslâm öncesi dönemden kalma yerleşim yerleriyle ilgilidir. Halife Mansûr, Kur'ân-ı Kerim'de²⁰ "cennet" anlamına gelen dârüsselâm kelimesinden hareketle bu şehre Medînetüsselâm adını vermiştir. Resmî belgelerde, sikkeler ve ağırlık ölçü birimlerinde bu isim kullanılmıştır. Arap yazarlara göre, Halife Mansûr bu şehri İslâm öncesi devirde çok sayıda yerleşim alanının bulunduğu bir yerde kurmuştur. Bu yerleşim alanları; en büyükleri Sarât'ın kuzeyinde Dicle'nin batı yakasında bulunan Bağdat köyüdür. Eski yerleşim yerlerinin çoğu Ârâmiler tarafından kurulmuştur ve Dicle'nin batı yakasında ve Kerh yakınındadır. Bazıları Hattâbiyye, Şerefâniyye, Verdâniyye, Sünâye, Katuftâ ve Berâsa'dır. Kerhâye ile Sarât arasında Sâl, Versâlâ ve Benâvrâ vardır. İran geleneğinde II. Şâpûr'a (309-379) atfedilen eski bir köyden gelen Kerh, Ârâmice "müstahkem şehir" anlamına gelmektedir. Daha sonra Halife Mansûr bir köprü inşa ettirmiştir. Sâsânîler, Sarât Kanalı üzerindeki eski köprü olan el-Kantaratü'l-atîka'yı yönetiyorlardı. Şehrin doğu tarafında bulunan Sûkusselâsâ ve Hayzurân Mezarlığı, İslâm öncesi döneme aittir. İslâm öncesi bazı manastırlar da burada bulunmaktaydı. Bunlar Huld Sarayı yakınında inşa edilen Deyrûlatîk (Deyr Mârfathion), Deyrû Bustânî'l-Kus ve Deyrûlcâselik'tir. Bu eski yerleşim yerleri ne siyasi ne de ticari olarak önemli değildir. Bu nedenle Halife Mansûr'un kurduğu şehir yeni bir şehirdir.²¹ Şehrin konumlandırılışı kadar şehrin tarihi coğrafyası için önemli konulardan birisi de dairevi bir modelleme yapılarak şehrin mahallelerinden sokaklarına kadar kuruluşunda tamamen planlı bir model kent olarak yapılmasıdır.²²

2. Kuruluşundan 7. /13. Yüzyıla Kadar Şehrin Tarihî Kronolojisi

Bağdat, 7./13. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının en önemli şehirlerinden biri olmuştur ve bu süreçte tarihî, kültürel ve mimarî açıdan dikkate değer gelişmeler yaşamıştır. Şehir, Abbâsî Halifesi Ebû Ca'fer el-Mansûr tarafından 145-149/762-766 yılları arasında Dicle Nehri'nin batı kıyısında inşa edilmiştir. Abbâsîler, Emevîlere karşı kazandıkları zaferin ardından, yeni yönetimlerini sembolize edecek bir başkent

¹⁹ Mustafa Demirci, "Bütün Yollar Bağdat'a Çıkar: Geç Antik Çağın Bilim Düşünce ve İnançlarının Bağdat'a İntikali", *İSTEM* 15/30 (2017), 225-256.

²⁰ el-En'âm 6/127; Yûnus 10/25

²¹ Abdülazîz ed-Dürî-Abdülkerim Özaydın, "Bağdat", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 14 Mart 2024).

²² Detaylı bilgi için bk.; Abdulhamit Dündar, "Bir Mezopotamya Şehri Olarak Bağdat: Dairevi Şehrin Kuruluşu ve Mimari Özellikleri", *İslâm Araştırmaları Dergisi* 46 (2021), 1-58.

arayışına girmiş ve Bağdat'ı kurmuşlardır. Şehir, "el-medînetü'l-müdevvere" olarak bilinen dairevi şehir planıyla dikkat çekmiş; merkezde yer alan yönetim sarayı ve cami, dört ana cadde, surlarla kesişen dört kapı gibi özellikleriyle Mezopotamya şehir mimarisinin İslam yorumu olarak öne çıkmıştır. Bağdat, Halife Mansûr'un ardından Halife Mehdî (159-169/775-785) döneminde gelişimini devam ettirmiştir. Harun Reşid'in (170-194/786-809) hilafeti sırasında ise İslam tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Bu süreçte Bağdat, İslam dünyasında bilim, kültür ve sanatın zirveye ulaştığı bir şehir haline gelmiştir. 3./9. yüzyılın sonlarına doğru, şehir hem siyasî hem de askerî zorluklarla karşılaşmıştır. Halife Mutasım-Billah (218-228/833-842) döneminde Abbâsî Halifeliğinin başkenti Samarra'ya taşınmış, ancak bu değişim uzun sürmemiştir. 4./10. yüzyılın başlarında, Bağdat yeniden Abbâsî Halifeliğinin başkenti olmuş; ancak bu dönemde iç çatışmalar ve dış saldırılar şehrin istikrarını tehdit etmiştir. 334/945 yılında Buveyhîler'in Bağdat'ı ele geçirmesi, Abbâsî halifelerinin siyasi gücünün önemli ölçüde azalmasına yol açmıştır. 5./11. ve 6./12. yüzyıllar boyunca Bağdat, Selçuklu ve Abbâsî yönetimleri altında, İslam dünyasının önemli bir kültür ve bilim merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. Selçuklu Sultanı Melikşah (465-485/1072-1092) ve veziri Nizamülmülk döneminde şehir idari ve kültürel anlamda büyük bir canlanma yaşamış, özellikle medrese sisteminin gelişimi bu dönemin en önemli başarılarından biri olmuştur. Ancak Melikşah'ın ölümünün ardından Selçuklu Devleti'nde başlayan karışıklıklar Bağdat'ın nizamını da olumsuz etkilemiştir. 7./13. yüzyılın başlarında şehirde siyasî istikrarsızlıklar yeniden belirginleşmiş ve Abbâsî halifeleri, şehri canlandırmak için bir dizi girişimde bulunmuşlardır. Bununla birlikte, 1258 yılında Moğolların Bağdat'ı işgali, şehrin tarihindeki en büyük yıkımlardan birine neden olmuştur. Bu işgal, Abbâsî Halifeliğinin sona ermesine ve şehrin büyük ölçüde yıkılmasına yol açmıştır.

3. 4./10. ve 7./13. Yüzyıllar Arasında Kısaca Bağdat'ın Tarihi ve Coğrafyasının Yazımı

Bağdat'ın İslam medeniyetindeki önemini ve tarihsel süreç boyunca geçirdiği dönüşümleri anlamak için İslam tarih yazımı geleneği içinde değerlendirilen eserler kritik bir role sahiptir. Bu gelenek, yalnızca siyasî olayları değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel dinamikleri de ele alarak, dönemin entelektüel birikimini sonraki nesillere aktarmayı amaçlamıştır. İslam tarihçileri, biyografik literatür (tabakât²³) ve hukuk belgeleri aracılığıyla bu geleneği şekillendirmiştir. Tarih yazımının yanı sıra hukukî belgeler de İslam tarih yazımında önemli bir rol oynamıştır. Tüm bu belgeler Abbâsîler Devleti'nin yönetimindeki toplumlara nasıl yaklaştığının ve bu toplumlarla olan ilişkilerin nasıl geliştiğini bize sunmaktadır. Bu belgelerle İslam hukukunun teorik ve pratik uygulamalarını ortaya konarken tarih yazımı geleneğine de zengin bir kaynak oluşturmuştur. Coğrafi eserler ise dönemin

²³ Casim Avcı, "Tabakat", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 07 Haziran 2024).

ekonomik, ticari ve sosyal yapısını aydınlatmıştır. Bu konuda Ya'kûbî, İbn Hurdâzbih gibi öncüsü isimleri zikretmek gerekmektedir.²⁴

3.1. Mesudî (4./10. yy.)²⁵

Mesudi'nin *Muruc ez-Zeheb*²⁶ adlı eseri, İslam tarih yazımının önemli örneklerinden biridir ve Bağdat hakkında bahislere rastlamak mümkündür. Mesudi, eserinde Bağdat'ın kuruluşu, önemli yapıları ve sosyal yaşamı hakkında çok şey anlatır. Özellikle Abbâsîler döneminde Bağdat'ın siyasi ve kültürel yapısını, önemli kişilikleri ve günlük yaşamını anlatmıştır. Mesudi, Bağdat'ın İslam dünyasında ne kadar önemli olduğunu ve İslam dünyasında nasıl önemli olduğunu vurgularken, şehrin karşılaştığı zorluklar ve yaşadığı değişimlerden de bahseder. Örneğin, Halife Me'mun hükümeti sırasında Bağdat'ın bilim ve kültür merkezi olarak nasıl yeniden canlandığını anlatır.

3.2. İbn Havkal (4./10. yy.)²⁷

İbn Havkal'ın ünlü eseri *Sûrat el-Arz*²⁸ Bağdat hakkında detaylı bilgi bulabileceğimiz kaynaklar arasında yer almaktadır. Bağdat'ın coğrafi ve ekonomik özelliklerini açıklarken, özellikle şehrin tarımsal zenginliklerini ve sulama sistemlerini vurgulamıştır. İbn Havkal, 4./10. yüzyılda Bağdat'ın birçok mahallesinin yıkıldığını belirtmektedir. “Şehrin batı yakasında köprü, Horasan Kapısı'ndan Yâsırıye Kapısı'na kadar uzanan düzenli yapı vardı. Ancak eski ölçülere göre Bağdat iki yakadan 5 mil küçülmüştü ve en mamur yeri artık Kerh'ti. Halife naibi el-Muvaffak, Bağdat'ın doğusunun 250 urgan (1 urgan = 54.04 m) ve genişliğinin 100 urgan olduğunu söyledi. Bu alanın toplamının 26.250 cerib olduğunu yazan İbn Havkal, bu hesaplamanın nasıl yapıldığını bilmediğini not düşmüştü. Şehrin batısının 250 urgan uzunluğu ve 70 urgan genişliği vardı, yani 17.500 cerib. Toplam 40.750 cerib ölçüldü.”²⁹ İbn Havkal, bu hesaplarda geçen ceribin Mısır feddahına göre hesaplandığını, 2,5 ceribin 1 feddah ettiğini ve şehrin toplam ölçüsünün 17.500 feddah olduğunu belirtmiştir. Bağdat'la ilgili bilgi vermeye devam eden İbn Havkal, Dârü'l-Hilâfe, şehrin doğu bölgesi ve kanallardan da bahsetmektedir. Dicle suyunun tüm şehri suladığı için Bağdat'ta mamur olmayan çok az yer olduğunu belirtmiştir. Bağdat'ın diğer kanallarına değinen İbn Havkal, İsa'nın Fırat nehrinden beslenen kanalını da gördüğünü aktarmıştır. “Bu kanalın sızdırdığı sular Serat kanalını oluşturdu ve Bağdat'ın batı yakasındaki tüm yapılara su sağladı. Sarayların, evlerin ve bostanların susuz kalmasını serat kanalı engelledi.”³⁰ İbn Havkal, Fırat nehrinden Dicle'ye gemilerin İsa kanalında geçtiğini ve Serat kanalında da gemilerin geçişlerini

²⁴ Bu iki isim makalemizin dönemlendirmesi dışında kaldığı için bahisleri dahil edilmemiştir.

²⁵ Casim Avcı, “Mes'ûdî, Ali B. Hüseyin”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 06 Haziran 2024).

²⁶ Bk. Mesudi, *Altın Bozkırlar: Muruc Ez-Zeheb*, çev. D. Ahsen Batur (İstanbul: Selenge Yayınları, 2023).

²⁷ Şeşen Ramazan, “İbn Havkal”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 14 Mart 2024).

²⁸ Bk. İbn Havkal, *10. Asırda İslam Coğrafyası*, çev. Ramazan Şeşen (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2021).

²⁹ İbn Havkal, *10. Asırda İslam Coğrafyası*, 224-225.

³⁰ İbn Havkal, *10. Asırda İslam Coğrafyası*, 225.

engelleyebilecek dolaplar ve mânialar olduğunu aktarmıştır. Neticede gemiler Serat kanalında köprüye geldikten sonra mallarını köprünün karşı tarafındaki gemilere aktarmıştır. İbn Havkal, Bağdat ile Kûfe arasında bulunan ovanın sulama kanalları tarafından beslendiğini tafsilatlı bir şekilde belirtmiştir. Özellikle Serat kanalı Bağdat'a en yakın kanaldır. Ayrıca, Kûfe ile Bağdat arasında Melih Kanalı şehirden daha büyük bir şehir olmadığını belirtmiştir. Ek olarak, Sarsar'ın Bağdat'a üç fersah uzaklıkta olduğunu ve hurmalık, sebze ve meyveleri bol olduğunu söylemiştir. Sonuç olarak İbn Havkal Bağdat ve çevresini detaylı bir şekilde bahsetmiştir. Bu kayıtlar dönemin Bağdat'ını mimari, sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

3.3. Hatib el-Bağdadi (5./11. yy.)³¹

İslam dünyasında önemli bir hadis hafızı ve tarihçi olan Habib el-Bağdadi, tam adıyla Ebu Bekr Ahmed bin Ali bin Sabit el-Bağdadi (393-469/1002-1071) olarak bilinir. En ünlü eseri *Tarih-i Bağdat*³² Bağdat şehrinin kuruluşundan itibaren önemli sosyal ve kültürel gelişmeleri ele almıştır. *Tarih-i Bağdat*'ın iki ana bölümü vardır. İlk bölüm, Bağdat'ın kuruluşu, coğrafi konumu, topografyası, önemli yapıları, Fırat ve Dicle nehirleri, Bağdat arazisi ve buradaki gayrimenkullerin alım-satımına ilişkin hükümler gibi konuları ele almıştır. Ayrıca, Hz. Ömer'in Sevâd arazisini gaziler arasında taksim etmeyip kendilerine bırakmasının nedenleri, Bağdat hakkındaki rivayetler ve bu rivayetler hakkındaki tenkitleri, Kerh ve Rusafe'nin tesisleri, halife sarayları, camiler, mezarlıklar ve şehirdeki diğer önemli mekânlar hakkında bilgiler vermektedir.

İkinci bölümde ise Bağdat'ta yaşamış veya şehre gelmiş 7831 kişinin biyografileri yer almaktadır. Sultanlar, emirler, komutanlar, vezirler, şairler, tarihçiler, matematikçiler, astronomlar, tıp ve müzik alimleri, katipler, hattatlar, edebiyatçılar, müfessirler, muhaddisler, fukahalar ve çok sayıda farklı meslek grubunun temsilcileri bu biyografilerde yer almaktadır. Hatib el-Bağdadi ayrıca bu kişilerin cerh ve ta'dil durumlarını ve haklarındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini açıklamıştır. Halife Mansur tarafından 145/762 yılında kurulan Bağdat'ın İslam dünyası için önemini kitabında vurgulamıştır. Mansur'un Bağdat'ı inşa etmesinin siyasi ve stratejik nedenleri ve mimari özellikleri kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır. Eser ayrıca şehrin İslam dünyasının siyasi, kültürel ve ticari merkezi olarak büyümesi ve bu süreçte meydana gelen önemli olayları içermektedir. Hatib el-Bağdadi'nin eseri, olayların kronolojik bir sıralamasına ek olarak, dönemin önemli kişiliklerinin yaşamlarını ve katkılarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Bağdat'ta yaşayan sanatçıların, bilim adamlarının, devlet adamlarının ve din alimlerinin biyografileri, şehrin entelektüel ve kültürel hayatına ışık tutar. Bu biyografiler, dönemin sosyal ve kültürel yapısını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

³¹ M. Yaşar Kandemir, "Hatib El-Bağdâdi", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 14 Mart 2024).

³² Bk. Casim Avcı, "Târîhu Bağdâd", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 14 Mart 2024).

3.4. İbn Cübeyr (6./12. yy.)³³

6./12. yüzyılda Bağdat, İbn Cübeyr tarafından kapsamlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Bağdat'ın camileri, medreseleri ve sosyal yapısı İbn Cübeyr tarafından ayrıntılı olarak incelenir. Özellikle Nizamiye Medresesi gibi önemli eğitim kurumlarının faaliyetleri ve burada verilen dersler, bilimsel ve entelektüel hayatının zenginliğini göstermektedir. İbn Cübeyr'in Bağdat şehri hakkında yaptığı gözlemler ve anlattıkları, şehrin sosyal, kültürel, mali ve dini hayatını kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

İbn Cübeyr, Bağdat'a ulaştığında şehrin yıkılmış durumda olduğunu söylemektedir. Şehrin felaketler ve çatışmalar nedeniyle harap olduğunu, insanların ise gösterişi seven, kendini beğenen ve dışarıdakilere hor davranan bir yapıda olduğunu belirtir. Bağdat halkının, Abbâsi Devleti'ne uzun süre başkentlik yaptığı için gurur ve kibir içinde olduğunu ve başka ülkelere değer vermediğini aktarmıştır. İbn Cübeyr, Bağdat'ın doğusu ve batısı arasında yer alan Dilce Nehri'nin önemini ve güzelliğini anlatırken, nehri parlak bir gerdanlığa veya aynaya benzetmiş ve Bağdat'ın her şeyini bu nehirden aldığını belirtmiştir. Dilce Nehri'nin şehre kattığı güzellik ve havasını överek, nehrin özelliklerinin herkes tarafından bilindiğini belirtmiştir. Bağdat'ta bulunduğu süreçte ilim ve fikir toplantıları katılmaya önem veren İbn Cübeyr zamanında yaşamış önemli alimlerden bahsetmiştir. Bu konuda gösterdiği önem doğrultusunda Doğu Bağdat'ta otuz medrese olduğunu söylemektedir. Bu medresede Şafiilerin önderi Radiyuddin el-Kazvini'nin derslerine katıldığını ve onları yumuşak ve vakur bir ilim meclisi olarak tanımlamıştır. Ek olarak, büyük fakih Cemaleddin Ebu'l Fedai el-Cevzi'nin ilim toplantılarında bulunduğunu ve bu toplantılarda ilmî tartışmalar ve dersler vermenin önemini vurgulamıştır. Bağdat'taki camiler ve hamamlar da İbn Cübeyr tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Şehirde çok sayıda cami ve medrese bulunduğunu belirtmiştir. Şehrin doğu ve batısında iki bin hamam olduğunu ve özellikle Nizamiye Medresesi'nin büyüklüğünü ve önemini vurgulamıştır. Basra-Küfe arasında çıkarılan kara sakız maddesi bu hamamların çatılarını kaplamıştır ve sonraki seyyahlar da bu konuda benzer gözlemler yapmıştır.

İbn Cübeyr, Bağdat'ta ticaretin önemini vurgularken, şehirde gece ve gündüz deniz taşımacılığının devam ettiğini ve ticaretin canlı olduğunu belirtmiştir. Halife'nin sarayına yaklaşmak için kullanılan iki köprüye de işaret etmiştir. Ek olarak Bağdat'ın önemli mahalleleri ve ticaret bölgeleri hakkında kapsamlı bir açıklama yapılmıştır. İbn Cübeyr 581/1185'teki Bağdat'ı anlatırken genel bir gerilemeye dikkat çeker, halkının gurur ve kibrini tenkit etmektedir. "Halifenin ikametgâhı, muhteşem saray ve bahçeleriyle yaklaşık bir veya daha fazla mahalleyi içine alırdı. Bu taraf çok iyi iskân ve imar edilmişti ve mükemmel çarşılara sahipti. Bunlardan en geniş Kurayye idi. Sultan Camii, Rusâfe Camii ve Halife Camii olmak üzere üç cuma camii vardı.

³³ Nasuhi Ünal Karaarslan, "İbn Cübeyr", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 14 Mart 2024).

Burada hepsi mükemmel binalarda eğitim yapan, bol miktarda bağış ve vakıflara sahip otuz medrese bulunuyordu. Bunların masrafları vakıflardan karşılanırdı. Bu medreselerin en meşhuru 1110'da yeniden inşa edilen Nizâmiye Medresesi idi.”³⁴ İbn Cübeyr, Müsterşid tarafından yaptırılan dört kapılı duvarın yarım daire şeklinde olduğunu, her iki ucunun Dicle'ye vardığını ve Rusâfe, Şemmâsiye ve Muharrim mahallelerinin birçok yeri harabeye dönerken Ebû Hanîfe bölgesinin meskûn bir yer olduğunu ve Batı Bağdat'ın her tarafının tahrip edildiğini söylemektedir. Surla çevrilmiş olan Kerh şehrinden ve Halife Mansûr'un yaptırdığı caminin bulunduğu Bâbülbâsra'dan bahseder. İbn Cübeyr'in dikkat çektiği diğer bölgeler arasında, en kuzeyde Harbiyye ve ipek kumaşlarıyla meşhur Attâbiyye vardır. Ayrıca Bağdat'ta 2000 hamam ve on bir cuma camii'nin bulunduğunu söylemiştir. Görüldüğü üzere Moğolların şehri talan edişine kadar Bağdat ile ilgili en tafsilatlı bilgileri İbn Cübeyr'in seyahatnamesinden almaktayız.

Sonuç

4./10. ve 7./13. yüzyıllar arasında Bağdat dönemin coğrafyacıları ve seyyahları tarafında İslam medeniyetinin merkezi olarak görülmüş ve bu şehri detaylıca eserlerinde bahsini geçirmişlerdir. 145/762 yılında Halife Mansur Dicle Nehri kıyısında şehri kurduktan kısa sürede siyasi, kültürel ve ekonomik olarak İslam dünyasının en önemli merkezlerinden biri olduğunu ve şehrin yapısındaki önemli değişimlerini kaynakların kronolojik olarak takip ederek görebilmekteyiz. Mesudi'nin dünya tarihi anlatısı içerisinde şehri konumlandırışı ve şehirde yaşanan önemli olaylardan bahsi yönünden, İbn Havkal'ın coğrafyacı olarak şehrin yapısından bahsi yönünden, Hatib el-Bağdadi'nin şehrin tarihini ve bu şehre iz bırakmış büyük alim ve kişilerden bahsi yönünden, İbn Cübeyr ise seyyah olarak şehir ile kurduğu sosyal ve tarihsel yönünden dikkate değer bulunulmuştur. Bu değerlendirmeler ön plana tutularak çok yönlü bir araştırma ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Bağdat'ın tarihi coğrafyasını inceleyen seyyahlar ve coğrafyacılar, şehrin stratejik konumunu ve coğrafi avantajlarını inceledikleri görülmüştür. İbn Havkal ve Mesudi gibi isimler, Bağdat'ın tarımsal zenginlikleri ve sulama sistemlerine vurgu yaparak, şehrin ekonomik yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu yazarlar, özellikle Dicle Nehri'nin şehre kattığı değeri vurgulamışlardır. Bu bağlamda İbn Cübeyr ve Hatib el-Bağdadi gibi daha geç dönemde yaşamış alim ve seyyahlar, Bağdat'ın sosyal ve kültürel yapısını detaylı olarak açıklamıştır. İbn Cübeyr, Bağdat'ın camiler, medreseler ve diğer sosyal yapılar hakkında kapsamlı bilgiler vererek ilim ve kültür merkezi olma özelliğini ortaya koymuştur. Hatib el-Bağdadi'nin *Tarih-i Bağdat*'i, şehrin kuruluşundan itibaren yaşadığı önemli olayları ve sosyal yapısını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Nihayetinde Bağdat, 4./10. ve 7./13. yüzyıllar arasında İslam medeniyetinin altın döneminde önemli bir konumda

³⁴ İbni Cübeyr, *İbn Cübeyr Seyahatnamesi*, çev. Ramazan Şeşen (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2021), 164-165.

bulunmaktadır. Coğrafyacilar ve seyyahların da eserlerinde ortaya koyduđu üzere şehrin tarihini, coğrafyasını ve sosyal yapısını kapsamlı bir şekilde kaydedilmiştir. Şehrin mimarisi Abbasiler döneminin en önemli yapılarıyla doludur. Dört ana caddesi ve surlarıyla dikkat çeken dairevi planı, İslam mimarisinin önemli örneklerinden biri olmuştur. “Tanrı’nın ihsanı veya armağanı”³⁵ olan bu şehir İslam dünyasının kültürel ve bilimsel merkezi olarak hem doğu hem de batı medeniyetleri arasında bir köprü rolü oynamıştır. Bağdat’ın tarihsel gelişimini anlamak başta İslam medeniyetinin ve bu medeniyeti oluşturan şehirlerin zenginliğini ve çeşitliliğini daha iyi anlamamıza bize yardımcı olmaktadır.

³⁵ ed-Dürî - Özaydın, “Bağdat”.

Kaynakça

- Abu-Lughod, Janet L. "The Islamic City – Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance". *International Journal of Middle East Studies* 19/2 (1987), 155-176.
- Avcı, Casim. "Mes'ûdî, Ali B. Hüseyin". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 06 Haziran 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/mesudi-ali-b-huseyin>
- Avcı, Casim. "Tabakat". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 07 Haziran 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/tabakat#7>
- Avcı, Casim. "Târihu Bağdâd". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 14 Mart 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/tarihu-bagdad>
- Bekiroglu, Harun. "İslam Şehirleri: Kimlik ve Mahiyet". *Bem-Bir-Sen* 1 (2022), 109-128.
- Bozkurt, Nebi-Küçükaşçı, Mustafa Sabri. "Medine". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 17 Nisan 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/medine>
- Bulut, Yücel. "Oryantalizm". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 16 Nisan 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/oryantalizm>
- Cengiz, Osman. "Şam Tarihine Dair Bir Bibliyografya Denemesi". *Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi*. 375-376. Antalya: Otto Yayınları, 2018.
- Demirci, Mustafa. "Bütün Yollar Bağdat'a Çıkar: Geç Antik Çağın Bilim Düşünce ve İnançlarının Bağdat'a İntikali". *İSTEM* 15/30 (2017), 225-256.
- Demirci, Mustafa. "İslam'da Şehir ve Şehrin Sosyal Dinamikleri". *İSTEM* 2 (2003), 129-146.
- Dûrî, Abdülazîz-Özaydın, Abdülkerim. "Bağdat". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 14 Mart 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/bagdat>
- Dündar, Abdulhamit. "Bir Mezopotamya Şehri Olarak Bağdat: Dairevi Şehrin Kuruluşu ve Mimari Özellikleri". *İslâm Araştırmaları Dergisi* 46 (2021), 1-58.
- Granchó, Nuno. "Hybridity as an Appellation of Twentieth-Century Islamic Built Environment". *Europe's Islamic Legacy: 1900 to the Present*. 69-97. Brill, 2023. https://doi.org/10.1163/9789004510722_006
- Grunebaum, Gustave E. Von. *Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation*. Chicago: University of Chicago Press, 1946.
- Grunebaum, Gustave E. Von. "The Structure of the Muslim Town". *Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition*. 141-158. London: Routledge&Kegan Paul Limited Press, 1961.
- İbn Havkal. *10. Asırda İslam Coğrafyası*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 3. Basım, 2021.
- İbni Cübeyr. *İbn Cübeyr Seyahatnamesi*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2021.
- Kandemir, M. Yaşar. "Hatib El-Bağdâdî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 14 Mart 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/hatib-el-bagdadı>
- Karaarslan, Nasuhi Ünal. "İbn Cübeyr". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 14 Mart 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-cubeyr>
- Koçyiğit, Tahsin. "Medine'deki Uygulamalarından Hareketle Hz. Peygamber'in Şehir Tasavvuru Hakkında Bazı Değerlendirmeler". *Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 31 (2013), 73-88.
- Küçükaşçı, Mustafa Sabri vd. "Şehir". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 16 Nisan 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/sehir>

- Mesudi. *Altın Bozkırlar: Muruc Ez-Zeheb*. çev. D. Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yayınları, 2. Basım, 2023.
- Mircov, Velizar. "Abu-Lughod, Janet". *Sociopedia*. Erişim 14 Haziran 2024. <https://www.sociopedia.co/author/abu-lughod-janet>
- Ramazan, Şeşen. "İbn Havkal". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 14 Mart 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-havkal>
- Raymond, Andre. "Islamic City, Arab City: Orientalist Myths and Recent Views". *British Journal of Middle Eastern Studies* 21/1 (1994), 3-18.
- Şemşek, Vesile. "İslam Medeniyetinin Temelleri ve Tarihi Gelişim Süreci". *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi* 1/45 (2020), 280-290. <https://doi.org/10.17498/kdeniz.674435>
- Talib, Mohammad. "Rethinking Islamic Studies: From Orientalism to Cosmopolitanism Edited by Carl W. Ernst and Richard Martin". *Journal of Islamic Studies* 24/1 (2012), 119-122.
- Yel, Ali Murat. "Grunebaum, Gustave Edmund Von". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 17 Nisan 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/grunebaum-gustave-edmund-von>
- Yiğit, İsmail. "Raymond, André". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 16 Nisan 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/raymond-andre>
- Yiğit, İsmail. "Sauvaget, Jean". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 16 Nisan 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/sauvaget-jean>

EK: Dönemin Haritaları

Resim 1. İbn Havkal'a Göre Dünya ve Irak'ın Haritası

Harita 3: Dünya Haritası

Harita 14: Irak Haritası

Kaynak. İbn Havkal, *10. Asırda İslam Coğrafyası*, çev. Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2021, 483-493.

Resim 2. Hicri 150 ile 300 Arasında Bağdat'ın Şehir Planı

Kaynak. Muir, William, *The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall from Original Sources*, Revised by T.H. Weir, John Grant, Edinburgh, 1883, Revised 1915, Reprinted 1924, Facing, p. 464.